

***Philedonides rhombicana* (HERRICH-SCHÄFFER, [1851]) – nowy gatunek dla fauny Polski (Lepidoptera: Tortricidae)**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18375027>

MAREK HOŁOWIŃSKI

ul. Polna 5, 22-235 Hańsk, Polska, e-mail: holowinskim@o2.pl

ABSTRACT. *Philedonides rhombicana* (HERRICH-SCHÄFFER, [1851]) – a new species for the fauna of Poland (Lepidoptera: Tortricidae).

Philedonides rhombicana (H.-S.) is for the first time recorded from Poland. Specimens were grown from the broom plant *Cytisus scoparius* growing on a psamophilous grassland in Orchówek (Lubelskie Voivodeship).

KEY WORDS: Lepidoptera, Tortricinae, Poland, new data.

Tortricidae są jedną z liczniejszych rodzin motyli w Europie, gdzie występuje ponad 1000 gatunków. W Polsce stwierdzono obecność 460 gatunków (KUBASIK 2017), a w 2020 roku doszedł kolejny gatunek *Aethes bilbaensis* (RÖSSLER, 1877) (KLASIŃSKI 2020). Do rodzaju *Philedonides* OBRAZTSOV 1954 należą w Europie 3 gatunki, z których z Polski znany był tylko *Philedonides lunana* (THUNBERG, 1784). W ostatnich latach został u nas znaleziony drugi gatunek – *Philedonides rhombicana* (HERRICH-SCHÄFFER, [1851]), który nie był dotychczas z Polski wykazany.

W swojej monografii Tortricidae Polski RAZOWSKI (1981) nie wymienia tego gatunku, natomiast w monografii europejskich zwójek (RAZOWSKI 2002) do ilustracji tego gatunku dołącza podpis: „S Poland, leg. M. F. Wocke, coll. ZIAN”. W okresie aktywności wymienionego lepidopterologa (XIX w.) Polska nie istniała jako byt państwowy. Nie wiadomo więc czy okaz ten faktycznie pochodzi z obecnego obszaru Polski, czy z Czech. Z powodu wątpliwej lokalizacji nie można uznać tej informacji za wiarygodną.

Badany materiał:

– **Orchówek** [FC71], ex l., 13, 16 i 17.06.2013, 3 exx., larwa na *Cytisus scoparius* (L.) LINK, 26.05.2013, leg. Marek Hołowiński.

Gąsienice *Philedonides rhombicana* (H.-S.) są polifagami. Ich żerowanie zarejestrowano na wielu różnych gatunkach roślin należących do kilku rodzin. W Polsce znaleziono je na żarnowcu *Cytisus scoparius* L. rosnącym pośród murawy psalmofilnej w obrębie nasypu linii kolejowej. W trakcie żerowania szkieletowały sprzędzone liście. Można przypuszczać, że gatunek ten jest szerzej rozsiedlony w południowej Polsce, zwłaszcza w kontekście ocieplającego się klimatu. W okresie wielu lat połowów na światło nie udało się złowić motyla. Dlatego należy więcej uwagi poświęcić na poszukiwanie stadiów preimaginalnych.

Ryc. 1. *Philedonides rombicana* (H.-S.), Orchówek (fot. M. Hołowiński).

Fig. 1. *Philedonides rombicana* (H.-S.), Orchówek (photo M. Hołowiński).

PIŚMIENNICTWO

- KLASIŃSKI A. 2020. *Aethes bilbaensis* (RÖSSLER, 1877) (Lepidoptera: Tortricidae) – nowy gatunek dla fauny Polski. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 26(009): 1–5 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.4018467.
- KUBASIK W. 2017. Tortricidae, In: BUSZKO J., NOWACKI J. (Eds.), A distributional checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish Entomological Monographs* 13: 58–74.
- RAZOWSKI J. 1981. Motyle (Lepidoptera) Polski, Część V – Cossioidea I Tortricidae. *Monografie Fauny Polski* 10: 1–345.
- RAZOWSKI J. 2002. Tortricidae of Europe, Volume 1, Tortricinae and Chlidanotinae, Bratislava, 247 pp.

Accepted: 26 November 2025; published: 26 January 2026

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>